

СОСТАВ ФАУНЫ ЖУКОВ-ЩЕЛКУНОВ (COLEOPTERA,
ELATERIDAE) НИЖНЕГО ЗАРАФШАНА

Л.Х.АЛИМОВА

Р.А.ХАМЗАЕВ

Бухарский государственный университет
Самаркандский государственный университет

liz.a@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7854777>

Аннотация: Изучена видовой состав и таксономическая структура фауны жуков-щелкунов нижнего Зарафшана. Выявлено 12 видов, относящихся 7 родам и 4 подсемействам. Доминантными видами являются *Drasterius figuratus* (34,78%), *Melanotus acuminatus* (22,28%), *Agriotes meticulosus* (17,39%) и *Cardiophorus hauseri* (11,96%).

Ключевые слова: Зарафшанская долина, щелкуны, Elaterinae, Cardiophorinae, Agrypninae, Melanotinae.

Введение. Жуки-щелкуны (Elateridae) – одно из крупных семейств жесткокрылых насекомых. На сегодняшний день описано свыше 10 000 видов щелкунов, разделённых на более чем 400 родов [1], а в Палеоарктике отмечено более 1400 видов [2]. В Зарафшанской долине указано распространение 34 видов щелкунов [3], на территориях Каракалпакистана и Хarezмской области 20 видов [4], а на юге Узбекистана 14 видов [5].

Материал и методы исследований. Исследование проводилось в 2020-2022 гг на территориях Бухарской области, южной части Наваинской и северной части Кашкадарьинской областей.

Степень доминирования определялась по шкале Ренконена [14], где более 5% - доминантные виды, 2-5% - субдоминантные виды, 1-2% - малочисленные виды и меньше 1% - редкие виды.

Результаты и их обсуждение.

Аннотированный список жуков-щелкунов нижнего Зарафшана:

Подсемейство Elaterinae Leach, 1815

Триба Agriotini Champion, 1894

Род *Agriotes* Eschscholtz, 1829

Agriotes (*Agriotes*) *meticulosus* Candèze, 1863

Материал. 32 экз.: Бухарская обл., 18.IV.2021, сб. Хамзаева Р.А. (11 экз.);

Наваинская обл., Тудакул, 19.IV.2021, около воды, сб. Хамзаева Р.А. (2 экз.);

Бухарская обл., Алатский р-н., Хамза-1, около канала Аму-Бухара,

39°20'18.4" N, 64°07'14.4" E, h=232 m, на свет, 3.V.2021, сб. Просвиров А. С. (2 экз.); Бухарская обл., Караулбазар, Экоцентр «Жайран», 39°33'57.6" N, 64°42'08.1" E, h=227 m, кустарниковая полупустыня, тугай, берег соленых водоемов, 11–12.V.2021, сб. Просвирова А. С. leg. (3 экз.); там же, 11.V.2021, Хамзаева Р. А. (1 экз.). Бухарская обл., Бухарский р-н., с. Маданият, 39°48'36" N, 64°21'26" E, h=225 m, 5.VI.2021, агроценоз, сб. Л.Алимовой (5 экз.); Бухарская обл., Жандарский р-н., с. Бурибаги, 39°39'35" N, 64°04'41" E, h=208 m, 5.VI.2021, агроценоз, сб. Л.Алимовой (8 экз.)

Agriotes (Agriotes) caspicus Heyden, 1883

Материал. 2 экз.: Бухарская обл., Алатский р-н., Хамза-1, около канала Аму-Бухара, 39°20'18.4" N, 64°07'14.4" E, h=232 m, на свет, 3.V.2021, сб. А. С. Просвирова (1 экз.); Бухарская обл., Караулбазар, Экоцентр «Жайран», 39°33'57.6" N, 64°42'08.1" E, h=227 m, тугай, берег соленых водоемов, 11–12.V.2021, сб. Хамзаева Р. А. (1 экз.).

Agriotes (Agriotes) oxianus Iablokoff-Khnzorian, 1970

Материал. 4 экз.: Бухарская обл., Алатский р-н., Хамза-1, около канала Аму-Бухара, 39°20'18.4" N, 64°07'14.4" E, h=232 m, на свет, 3.V.2021, сб. Р.А.Хамзаева (3 экз.). Бухарская обл., Шафирканский р-н., пустыня Турткудук, 40°40'05" N, 64°16'04" E, h=190 m, 24.VI.2021, сб. Л.Алимовой (1 экз.)

Триба *Ampedini* Gistel, 1856

Род *Reitterelater* Platia & Cate, 1990

Reitterelater fulvus (Reitter, 1891)

Материал. 1 экз.: Бухарская обл., Караулбазар, Экоцентр «Джейран», 39°33'57.6" N, 64°42'08.1" E, h=227 m, 11.V.2021, Р. А. Хамзаев leg. (1 экз.).

Подсемейство *Agrypninae* Candèze, 1857

Триба *Conoderini* Fleutiaux, 1919

Род *Drasterius* Eschscholtz, 1829

Drasterius atricapillus (Germar, 1824)

Материал. 5 экз.: Бухарская обл., Алатский р-н., 39°21'39.0" N, 63°53'12.3" E, h=187 m, 13–15.IV.2022, сб. Р.А.Хамзаева (4 экз.); Бухарская обл., Алатский р-н., Хамза-1, около канала Аму-Бухара, 39°20'18.4" N, 64°07'14.4" E, h=232 m, на свет, 3.V.2021, сб. А.С.Просвирова (1 экз.).

Drasterius figuratus (Germar, 1844)

Материал. 64 экз.: Наваинская обл., Кизылтепа, около канала Аму-Бухара, под камышем, 19.IV.2021, сб. Р.А.Хамзаева (3 экз.); Кашкадарьинская обл.,

р-н Минишкар, 38°58'52.7" N, 64°54'47.4" E, h=280 m, 10–11.IV.2022, на свет, сб. А.С.Просвинова (1 экз.); Бухарская обл., Алатский р-н., Хамза-1, около канала Аму-Бухара, 39°20'18.4" N, 64°07'14.4" E, h=232 m, на свет, 14.IV.2022, сб. А.С.Просвинова (17 экз.) и Р.А.Хамзаева (32 экз.); там же 3.V.2021, сб. А.С.Просвинова (1 экз.); Бухарская обл., Караулбазар, Экоцентр «Жайран», 39°33'57.6" N, 64°42'08.1" E, h=227 m, тугай, берег соленых водоемов, 11.V.2021, сб. Р.А.Хамзаева (1 экз.). Бухарская обл., Жандарский р-н., с. Бурибаги, 39°39'35" N, 64°04'41" E, h=208 m, 5.VI.2021, агроценоз, сб. Л.Алимовой (9 экз.).

Триба Conoderini Fleutiaux, 1919

Род *Aeoloides* Schwarz, 1906

Aeoloides grisescens (Germar, 1844)

Материал. 1 экз.: Бухарская обл., Караулбазар, Экоцентр «Жайран», 39°33'57.6" N, 64°42'08.1" E, h=227 m, на свет и на стволах ив, 11.V.2021, сб. А.С.Просвинова (1 экз.);

Подсемейство Melanotinae Candèze, 1859 (1856)

Род *Melanotus* Eschscholtz, 1829

Melanotus (*Melanotus*) *acuminatus* Reitter, 1891

Материал. 41 экз.: Бухарская обл., Алатский р-н., 39°21'39.0" N, 63°53'12.3" E, h=187 m, пустыня с барханными песками и полупустыня, на свет, 14.IV.2022, сб. А.С.Просвинова (3 экз.) и Р.А.Хамзаева (8 экз.); Бухарская обл., Алатский р-н., Хамза-1, около канала Аму-Бухара, 39°20'18.4" N, 64°07'14.4" E, h=232 m, на свет, 3.V.2021, сб. А.С.Просвинова (2 экз.); там же сб. Р.А.Хамзаева (7 экз.); там же сб. С. В. Дементьева (1 экз.); Бухарская обл., Караулбазар, Экоцентр «Джейран», 39°33'57.6" N, 64°42'08.1" E, h=227 m, под отстающими частями коры и под корой ив, 12.V.2021, сб. А.С.Просвинова (18 экз.); Бухарская обл., Жандарский р-н., с. Бурибаги, 39°39'35" N, 64°04'41" E, h=208 m, 5.VI.2021, агроценоз, сб. Л.Алимовой (2 экз.).

Подсемейство Cardiophorinae Candèze, 1860

Триба Cardiophorini Candèze, 1860

Род *Cardiophorus* Eschscholtz, 1829

Cardiophorus (*Cardiophorus*) *hauseri* Schwarz, 1900

Материал. 22 экз.: Кашкадарьинская обл., р-н Минишкар, 38°58'52.7" N, 64°54'47.4" E, h=280 m, 10–11.IV.2022, вечером, под нижними листьями *Ferula*, сб. А.С.Просвинова (9 экз.); там же 10.IV.2022, сб. Р.А.Хамзаева (1 экз.); Кашкадарьинская обл., р-н Минишкар, пустыня Алан, 38°48'48.5" N,

64°58'04.4" E, h=280 m, ночное кошение, 2.V.2021, сб. А.С.Просвинова (1 экз.); Бухарская обл., 18.IV.2021, сб. Хамзаева Р.А. (1 экз.); Бухарская обл., Алатский р-н., 39°21'39.0" N, 63°53'12.3" E, h=187 m, солончак, на свет, 14.IV.2022, сб. А.С.Просвинова (4 экз.); там же 14.IV.2022, сб. Р.А.Хамзаева (4 экз.); Бухарская обл., Алатский р-н., Хамза-1, около канала Аму-Бухара, 39°20'18.4" N, 64°07'14.4" E, h=232 m, на свет, 3.V.2021, сб. Р.А.Хамзаева (1 экз.); Бухарская обл., Жандарский р-н., с. Бурибаги, 39°39'35" N, 64°04'41" E, h=208 m, 5.VI.2021, агроценоз, сб. Л.Алимовой (1 экз.)

Cardiophorus nigropunctatus Candèze 1860

Материал. 2 экз.: Бухарская обл., Бухарский р-н., с. Маданият, 39°48'36" N, 64°21'26" E, h=225 m, 5.VI.2021, агроценоз, сб. Л.Алимовой (2 экз.).

Род *Dicronychus* Brulle, 1832

Dicronychus nigropunctatus (Motschulsky, 1860)

Материал. 4 экз.: Бухарская обл., Алатский р-н., Хамза-1, около канала Аму-Бухара, 39°20'18.4" N, 64°07'14.4" E, h=232 m, на свет, 3.V.2021, сб. А.С.Просвинова (2 экз.); Бухарская обл., Караулбазар, Экоцентр «Жайран», 39°33'57.6" N, 64°42'08.1" E, h=227 m, тугай, берег соленых водоемов, 12.V.2021, сб. М.Рахимова (1 экз.); там же 20.VI.2022, сб. Л.Алимовой (1 экз.).

Dicronychus heinzi Platia et Pulvirenti, 2021

Материал. 6 экз.: Кашкадарьинская обл., р-н Минишкар, пустыня Алан, 38°48'48.5" N, 64°58'04.4" E, h=280 m, 2.V.2021, сб. Р.А.Хамзаева (1 экз.); Наваинская обл., пустыня Канимех, 40°34'05.6" N, 64°56'37.2" E, h=260 m, 10–11.V.2021, сб. Р.А.Хамзаева (1 экз.); Бухарская обл., Алатский р-н., Хамза-1, около канала Аму-Бухара, 39°20'18.4" N, 64°07'14.4" E, h=232 m, на свет, 3-4.V.2021, сб. Р.А.Хамзаева (2 экз.); Бухарская обл., Караулбазар, Экоцентр «Жайран», 39°33'57.6" N, 64°42'08.1" E, h=227 m, тугай, берег соленых водоемов, 12.V.2021, сб. Р.А.Хамзаева (1 экз.).

Таким образом, выявлено 12 видов жуков-щелкунов, относящихся 7 родам и 4 подсемействам. В фауне жуков-щелкунов региона подсемейства *Elaterinae* и *Cardiophorinae* представлены по 4 видами, подсемейства *Агрурнинае* включает 3 вида, а *Melanotinae* -1 вид.

Литература:

1. Stibick, Jeffery N. L. (1979) Classification of the Elateridae (Coleoptera): Relationships and classification of the subfamilies and tribes. *Pacific Insects*. 20(2-3): 145-186.
2. Сезонная динамика численности жуков-герпетобионтов в агроценозах Зеравшанской долины. Халимов Ф.З., Хамзаев Р.А., Алимова

**SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN
MANAGEMENT AND ECONOMY**
International scientific-online conference

Л.Х., Умурзакова М.С., Научное обозрение. Биологические Науки. – РФ, 41-45

